

KIMYO FANINI O'QITISH JARAYONIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR

Xasanova X.N.

Navoiy viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi,
“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Asrimizda taraqqiyot rivojini ta'minlashga xizmat qiladigan intellektual bilimlarga bo'lgan ehtiyojning ortishi fanga oid bo'lgan ma'lumotlar hajmining ko'payishi va mos ravishda o'quv dasturlarining ravishda yangilanib borishiga olib keladi. Kimyoviy ishlab chiqarish maxsulotlaridan kundalik turmushimizda, tibbiyot sohasida, oziq-ovqat sanoatida, ishlab chiqarishda xomashyo sifatida, qishloq xo'jaligida o'g'itlar ishlab chiqarishda, transport sanoatida va boshqa yana ko'plab sohalarda foydalaniladi. Murakkab, ammo qiziqarli fanlardan sanaladigan kimyo fanining o'qitish samaradorligini oshirishda maktab o'quvchilarining ilmiy bilimlarga bo'lgan ehtiyojlarini rag'batlantiradigan, ularning bilim olishda, dars jarayonida faolligini oshiradigan, nazariy bilimlardan kundalik turmushda foydalanish ko'nikmasini shakllantiradigan o'qitish shakllari va usullarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kundan-kunga taraqqiy etayotgan zamonaviy muhit esa bolaga juda ko'plab qiziqarli va eng yangi ma'lumotlarni tezkorlik bilan ko'rish va tegishli xulosa chiqarishga imkon beradi. Bu holat o'quvchining aniq dasturga tayangan, muayyan vaqt bilan chegaralangan dars jarayonida o'zi uchun zarur bo'lgan barcha savollarga javob ola olmasligiga olib keladi.

Bu holat dars protsessining boshqaruvchisi va nazoratchisi sanalgan o'qituvchi uchun katta mas'uliyat sanaladi. Ta'lim jarayonida o'qituvchining eng katta yutug'i o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishi sanalar ekan, bunda o'qituvchi dars mobaynida butun sinf jamoasini diqqatini to'play olishi, sinfda yoshidan qat'iy nazar o'quvchilar jamoasi bilan qulay psixologik iqlim yarata olishi, ularga fan yuzasidan tegishli mavzu

(1st international scientific and practical conference)

bo'yicha ma'lumotlarning aksariyat qismini tushunarli tarzda bayon qila olishi, dars so'ngida sinfdagi o'quvchilarning uchdan bir qismini bo'lsada baholay olishi, shaxsiga nisbatan, hamda o'qitayotgan faniga nisbatan o'quvchida hurmat uyg'ota olishi muhim sanaladi. Ye.V.Volkova zamonaviy kimyo fanini o'qitish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar borasida fikr yuritar ekan, ushbu muammolarning asl sababchisi sifatida zamonaviy o'quvchining yashab turgan muhitini, oila, maktab va ularning atrofidagi kishilarning bevosita ta'sirida deb izohlaydi. Darhaqiqat, bolaning bilimlarni o'zlashtirish darajasi, uning shu fanga bo'lgan qiziqishiga bog'liqdir. Inson psixologiyasiga xos bo'lgan eng ahamiyatli jihatlardan biri u faqatgina o'zi uchun qiziqarli va muhim sanalganlarinigina o'zlashtiradi.

Kimyo darslarini amaliyot jarayonida tahlil qilib borish, malaka oshirish kurslariga kelgan, turli seminarlar, vebinarlar, avgust kengashlarida ishtirok etgan kimyo fani o'qituvchilarining fikrlarini tinglash, shu sohada chop etilgan qator adabiyotlarni o'rganish va ushbu uchta manbadan olingan ma'lumotlarni qiyoslash va tahlil qilish natijasida fanni o'qitish jarayonida bir qator respublikamizdagi barcha murabbiylar uchun bir xil ahamiyatli sanalgan muammolar yuzaga kelayotganligi aniqlandi.

1-rasm. Kimyo fanini o'qitish jarayonidagi muammolarni aniqlash va tahlil qilish imkonini beruvchi manbalar

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida fanni o'qitishda quyidagi muammolar aniqlandi:

1. Katta hajmdagi nazariy bilimlar o'zlashtirish va xotirada saqlash jarayonini qiyinlashtiradi.
2. Aksariyat masalalarning murakkab matematik amallar orqali bajarilishi ularning mohiyatini tushunish jarayonini qiyinlashtiradi.
3. Mavzularni tushuntirishda fanlararo bog'lanish inobatga olinmasligi hayotiy jarayonlarni ilmiy baholashda muammo yuzaga keladi.
4. O'quvchilar bilimni baholashda pog'onali usuldan foydalanilmasligi, ya'ni har bir o'quvchining bilimiga qarab topshiriqlar tanlanmasligi baholash jarayonini murakkablashtiradi.
5. Darslarda bilim berishda kompetensiyaviy yondashuvga asoslanilmasligi o'quvchilarga fanning ahamiyatini tushunish jarayonini qiyinlashtiradi.
6. Kompyuter va dasturiy vositalardan yetarlicha foydalanilmaydi.

Kimyo fani keng qamrovli fan sanalganligi uchun uni har bir bo'limini tushunish va o'zlashtirish qiyin bo'ladi, kimyo darslarining faqat sinf xonasida o'qitilishi va amaliyot jarayonining kam ekanligi esa bu jarayonni yanada murakkablashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods, 4th Edn. Thousand Oaks, CA: Sage.
2. Omonov H.T., Xattaboyev M.B. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent:(Iqtisod-Moliya), 2016 – 200 b.
3. Desai, D., and Chalmers, G. (2007). Notes for a dialogue on art education in critical times. Art Educ. 60, 6–12.
4. Hsu, Y. C., Baldwin, S., and Ching, Y. H. (2017). Learning through making and maker education. TechTrends 61, 589–594.